

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

USO DE SENSORIAMENTO REMOTO PARA ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO POR PENMAN-MONTEITH EM RESERVATÓRIO DO SEMIÁRIDO

Luigi Pereira de Paiva¹
Ruan Santana Cavalcante²
Marcos Vinícios da Silva Almeida³
Weverton Vasconcelos Rocha E Silva⁴

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará, luigipaiva@protonmail.com

² Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará, ruansantanaredes38@gmail.com

³ Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Ceará, Marcosvini8718@gmail.com

⁴ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará, Wevertonvasconcelos@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15809236

1. INTRODUÇÃO

Segundo Rosa, Silva & Fischer (2023), a gestão hídrica representa um dos principais desafios da atualidade. Dentre os desafios relativos ao manejo e a utilização, as perdas ocasionadas pelo ciclo hidrológico se tornou crescente ante o cenário de constantes mudanças climáticas.

No do ciclo hidrológico, a evapotranspiração se destaca devido à sua massiva participação nos processos de perda de água para a atmosfera, premissa defendida por Brutsaert (2005), que destaca que ela se encontra apenas abaixo da precipitação em termos de importância.

Segundo Sarnighausen et al. (2021), a evapotranspiração é um parâmetro agrometeorológico importante para irrigação, zoneamento agroclimático, e gestão hídrica. Por isso, a integração de modelagem direcionada para a estimativa de valores relativos às perdas por este fenômeno agrometeorológico é fundamental para o avanço e o desenvolvimento.

Dentre os modelos utilizados, a medição por Penman-Monteith é a mais difundida e disseminada. Para a aplicação em larga escala, o sensoriamento remoto torna-se uma ferramenta indispensável, visto sua capacidade de englobar grandes massas territoriais.

Para a utilização de técnicas de sensoriamento remoto, a utilização de plataformas em nuvem (PaaS) como o Google Earth Engine surge como uma plataforma baseada em programação, a qual possibilita o levantamento de uma série histórica em larga escala a

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

uma baixa capacidade computacional sob uso de linguagem de programação Javascript ou Python.

Pensando na importância do estudo de processos hidrológicos e seu impacto em áreas ambientais, o objetivo deste trabalho é fazer a utilização de um modelo de análise geoespacial com foco em cálculo de evapotranspiração por Penman-Monteith utilizando o Google Earth Engine, na bacia de Caxitoré, localizada no estado do Ceará.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O objeto de estudo será o açude de Caxitoré (-3.76, -39.36), localizado no estado do Ceará, sob uso de shapefile fornecida pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2025). Após a obtenção do recorte vetorial da área de interesse a shapefile será importada à plataforma Google Earth Engine. Após a importação do arquivo será desenvolvido um algoritmo em Javascript que irá fazer o levantamento da série histórica de valores relativos a evapotranspiração por Penman-Monteith.

A coleção de imagens utilizada para o levantamento será a coleção “TerraClimate: Monthly Climate and Climatic Water Balance for Global Terrestrial Surfaces, University of Idaho”, que fornece valores médios mensais de evapotranspiração por Penman-Monteith em mm/mês (Abatzoglou *et al.*, 2018). O intervalo de tempo utilizado será de janeiro de 1958 até novembro de 2024, por fim, será levantado uma série histórica e seu comportamento será discutido.

3. RESULTADOS

O algoritmo fez o levantamento mensal ao longo de 66 anos, onde o valor mais alto encontrado foi de 162,954 mm no mês de dezembro e o menor valor foi no mês de abril de 1989, com 66,38 mm. Vale destacar que embora o valor máximo e mínimo histórico sejam respectivamente nos meses de dezembro e abril, a tendência anual máxima ao longo de toda a série foi no mês de dezembro, enquanto o mínimo se encontra ao longo do primeiro semestre do ano de forma não padronizada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados sugerem uma subestimação de valores, uma vez comparado com valores oficiais, entretanto, partindo da premissa de que o modelo não possui calibração, a tendência de superestimação ou subestimação de um modelo sem calibração é considerada aceitável. Embora a assertividade do modelo necessite de calibração a tendência cronológica dos eventos possui assertividade, visto que a calibração se dá pela multiplicação escalar de uma série temporal por uma constante, e portanto, não altera sua forma ou tendência gráfica, apenas sua amplitude. Diante das circunstâncias o algoritmo atendeu sua proposta e também suas premissas. Portanto, o trabalho conclui com êxito em todas as suas proposições e atribuições.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação; Desenvolvimento Rural; Tecnologia ambiental; Sensoriamento Remoto.

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

REFERÊNCIAS

ABATZOGLOU, J.T.; DOBROWSKI S.Z.; PARKS S.A.; HEGEWISCH K.C.. 2018, Terraclimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015, Scientific Data 5:170191, doi:10.1038/sdata.2017.191

BRUTSAERT, W. **Hydrology: an introduction**. 1 ed. New York, Cambridge: Cambridge University, 2005, p. 117-158.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH.. Fortaleza: COGERH, 2025. 1 arquivo shapefile. Disponível em: <https://portal.cogerh.com.br/mapas>. Acesso em: 13 jun. 2025.

ROSA, G. B.; SILVA FUZZO, D. F. & FISCHER FILHO, J. A. (2023). Modelos de estimativa da evapotranspiração de referência para a região sul do Triângulo Mineiro, Brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, 33, 81-97.

SARNIGHAUSEN, V. C. R., GOMES, F. G., DAL PAI, A., & RODRIGUES, S. A. (2021). Estimativa da evapotranspiração de referência para Botucatu-SP por meio de modelos de regressão. *Revista Brasileira de Climatologia*, 28, 766-787.